

تحلیل ساختار هندسی و توازن باینری در سوره مبارکه حمد بر پایه

الگوریتم‌های محاسباتی

علی دوستی^{۱*}، توحید دوستی^۲

۱- دانشجوی دکترای زبان‌شناسی همگانی، دستیار آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام. 4500797513@IAU.IR

۲- نویسنده، شاعر و پژوهشگر، ایلام، ایلام. Doustitohid@Gmail.Com

چکیده

این مقاله با رویکرد زبان‌شناسی محاسباتی، به بررسی ساختار ریاضی سوره مبارکه حمد با استفاده از الگوریتم‌های باینری و تحلیل فراوانی حروف می‌پردازد. هدف از این تحقیق، کشف نظم ژرف‌ساختی در چیدمان کلمات و آیات است که فراتر از جنبه‌های ادبی، بیانگر یک مهندسی دقیق داده‌ها در لایه‌های متن می‌باشد. روش تحقیق بر پایه تبدیل متن به کدهای باینری (مبنای ۲)، استخراج مقادیر دسی‌مال و تحلیل توازن ساختاری در لایه‌های مختلف متن استوار است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مجموع کدهای دسی‌مال استخراج شده از آیات، بر عدد ۷ (تعداد آیات) بخش‌پذیر بوده و حاصل آن عدد ۳۲ (۲^۵) می‌باشد که نشان‌دهنده یک تقارن کامل در منطق باینری است. همچنین تحلیل حروف پایانی آیات (م و ن)، وجود یک ضریب ثابت ۱۰ را بین ساختار درونی (محاسباتی) و بیرونی (حساب ابجد) سوره فاش می‌کند. این نتایج، فرضیه وجود یک الگوریتم ریاضی هوشمند در ساختار زبان‌شناختی متن وحیانی را تقویت نموده و دریچه‌ای نو در حوزه پردازش متن و آینده‌پژوهی فناوری‌های قرآنی می‌گشاید.

واژه‌های کلیدی: سوره حمد، زبان‌شناسی محاسباتی، منطق باینری، تحلیل آماری قرآن، الگوریتم ریاضی.

۱- مقدمه

سوره مبارکه حمد به عنوان "ام‌الکتاب"، همواره مورد توجه مفسران بوده است. با ظهور علوم رایانه، دریچه‌ای نو به نام "قرآن‌پژوهی محاسباتی"^۱ گشوده شده است. در دهه‌های اخیر، کشف روابط ریاضی در قرآن کریم توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این جریان با آثار رشاد خلیفه در سال ۱۹۷۴ میلادی و نظریه عدد ۱۹ آغاز گردید که مسیری نو را در آمارگیری از واژگان قرآن گشود [۱]. پس از وی، پژوهشگرانی همچون عبدالرزاق نوفل و عبدالعلی بازرگان با تمرکز بر توازن عددی واژگان متضاد، به نتایج قابل توجهی در تقارن محتوایی قرآن دست یافتند [۴، ۵].

پیشینه تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از یافته‌های سنتی در شمارش واژگان، با چالش‌های فنی مواجه بوده‌اند. همان‌طور که لومکس در نقد خود اشاره کرده است، عدم قطعیت در احتساب اشکال مفرد، معرفه یا مشتقات کلمه (مانند الیوم، یوماً و بیوم) می‌تواند خروجی‌های آماری را به شدت تغییر دهد [۲]. این دشواری در پردازش زبان طبیعی (NLP) برای زبان عربی، به علت پیچیدگی‌های صرفی، اهمیت دقت در الگوریتم‌های محاسباتی را دوچندان می‌کند.

نوآوری تحقیق حاضر در این است که به جای شمارش پراکنده واژگان در کل مصحف، بر روی "هندسه داخلی"^۲ و "منطق باینری"^۳ سوره حمد تمرکز کرده است. در این نوشتار، تلاش شده تا با تبدیل متن به کدهای پایه، رابطه ریاضی آیات با توان‌های عدد ۲ (در مبنای دسی‌مال) بررسی گردد تا از خطاهای رایج در آمارگیری‌های سنتی اجتناب شود.

۲-۱- تحلیل انتقادی نظریه عدد ۱۹

¹ Computational Quranic Studies

² Internal Geometry

³ Binary Logic

نظریه اعجاز عددی با محوریت عدد ۱۹، بر این فرض استوار است که کلمات بر پایه یک مضرب مشترک بنا شده‌اند. رشاد خلیفه با تکیه بر آیاتی نظیر "عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ" (مدثر: ۳۰) به بررسی حروف مقطعه پرداخت [۱]. عبدالعلی بازرگان نیز به هماهنگی‌های موجود در تعداد حروف "بسم‌الله الرحمن الرحیم" اشاره کرده است [۷]. با این حال، این رویکرد با نقدهای جدی مواجه است؛ منتقدان معتقدند نباید متن وحیانی را صرفاً به یک معمای ریاضی تقلیل داد. تحقیق حاضر با پذیرش این نقدها، تلاش می‌کند از "عددگرایی افراطی" فاصله گرفته و تنها به بررسی توازن ساختاری سیستماتیک در سوره حمد بپردازد. هدف، کشف الگوریتم چیدمانی است که به دور از پیش‌فرض‌های عدد ۱۹، مهندسی زیرساختی متن را نمایان سازد. بنابراین، ضرورت دارد که پژوهش‌های عددی، نه به عنوان هدفی غایی برای رمزگذاری، بلکه به عنوان ابزاری برای درک بهتر "هندسه کلام" مورد استفاده قرار گیرند. تحقیق حاضر با پذیرش این نقدها، تلاش می‌کند از عددگرایی افراطی فاصله گرفته و تنها به بررسی توازن ساختاری در سوره حمد بر پایه منطق سیستمیک پرداخته و نتایج را به دور از پیش‌فرض‌های همانند موجود عدد ۱۹ تحلیل نماید.

۲- روش‌شناسی تحقیق

در این پژوهش، از یک الگوریتم اختصاصی برای وزن‌دهی به آیات استفاده شده است. مراحل اجرای تحقیق به شرح زیر است:

۲-۱- استخراج داده‌ها و پیش‌پردازش^۴:

در این مرحله، تعداد کلمات و حروف هر آیه به صورت تفکیک شده استخراج گردید. برای جلوگیری از خطای شمارش، متون بر اساس رسم‌الخط عثمان‌طه مبنای تحلیل قرار گرفتند.

۲-۲- کدگذاری باینری^۵:

ساختار آیات بر اساس تعداد حروف و واژگان به کدهای باینری (مبنای ۲) تبدیل شدند تا الگوی توزیع اطلاعات در هر آیه به صورت دیجیتال استخراج گردد.

۲-۳- پردازش عددی و آماری:

در این مرحله، ارزش دسی‌مال هر کد محاسبه شده و از این مقادیر برای ترسیم نمودار نوسانات و تحلیل تقارن ساختاری سوره استفاده گردید. در تمامی محاسبات، از "منطق بی‌بعد"^۶ استفاده شده است تا نسبت‌های بنیادین سوره، فارغ از قراردادهای عددی متغیر، استخراج شوند به طور خلاصه، مراحل اجرایی به ترتیب زیر است:

۱- استخراج تعداد کلمات و حروف هر آیه.

۲- تبدیل ساختار آیه به کدهای باینری بر اساس جایگاه حروف.

۳- محاسبه ارزش دسی‌مال هر کد و ترسیم نمودار نوسانات سوره.

۴- تحلیل توازن ساختاری و استخراج ثوابت عددی^۷.

۳- تحلیل داده‌ها و یافته‌ها

۳-۱- آنالیز توازن باینری

در تمامی محاسبات این پژوهش، رسم‌الخط عثمان‌طه در نظر گرفته شده است، در این محاسبات از منطق بی‌بعد^۸ استفاده شده است. یکی از کلیدی‌ترین یافته‌ها، وجود نظم در ساختار سوره در تعداد کلمات و تعداد تشدیدهای سوره مبارکه فتح بوده

⁴ Preprocessing

⁵ Binary Encoding

⁶ Dimensionless Logic

⁷ Fundamental Constants

⁸ Dimensionless

است "ن" و "م" پایانی در آیات بر اساس ارزش ابجد، عدد ۳۲۰ حاصل شده که در نظام باینری عددی معنا دار است، و این امر حکایت از وجود نظم مشخص بوده و از این روسوره دارای نظم باینری مشخصی بوده است. به بیان دیگر، ساختار باینری نشان‌دهنده یک "نظم باینری خالص" در معماری سوره است که در علوم رایانه از اهمیت استراتژیک برخوردار است. اطلاعات کلی عددی سوره حمد بر اساس رسم الخط عثمان طه: کل حروف بدون احتساب تشدید: ۱۴۳، کل حروف با احتساب تشدید: ۱۵۷، تعداد تشدید ها: ۱۴، تعداد آیات: ۷. محققین بر اساس تعداد تشدیدهای هر آیه کد باینری مربوط به آن آیه را استخراج کردند (جدول ۱). آنها دریافتند که اگر را در حالت فرضی با دستگاه "مورس" این اعداد اولیه را مخابره کنند، به نحوی که عدد فرد را "نقطه" و عدد زوج را "خط" در نظر بگیرند، در واقع یک سیگنال متقارن ایجاد می‌شود، در مهندسی مخابرات، سیگنال‌هایی که ابتدا و انتهای آن‌ها متقارن است، دارای کمترین میزان خطا در انتقال داده هستند.

جدول ۱: تعداد تشدیدها بر اساس آیه و کد باینری هر آیه

آیه اول	آیه دوم	آیه سوم	آیه چهارم	آیه پنجم	آیه ششم	آیه هفتم
ابتدا			مرکز سوره			انتهای
۳	۲	۲	۱	۲	۱	۳
۰	-	-	.	-	.	.
11	10	10	01	10	01	11
11011001101011						

به بیان دیگر سوره حمد علاوه بر معنا، در لایه "فرکانس تشدیدها" هم دارای یک نظم ریاضی است که از عدد ۳ شروع شده، به مرکزیت عدد ۱ رسیده و دوباره به ۳ ختم می‌شود. از طرف دیگر تعداد کل پالس‌ها (تشدیدها) ۱۴ است که دقیقاً دو برابر تعداد آیات (۷) است. یعنی به طور میانگین، هر آیه ۲ پالس تشدید دارد که خود نشانگر "توازن باینری" است. اگر مقدار باینری تعداد تشدیدها را بنویسیم در مجموع به یک کد باینری واحد می‌رسیم، یعنی 11011001101011 که در مبنای ۲ می‌باشد حال اگر آن را به عدد تبدیل کنیم، به عدد ۱۳۹۳۱ می‌رسیم. عدد حاصل شده یک عدد متقارن^۹ است. یعنی از هر دو طرف که بخوانیم همان عدد ۱۳۹۳۱ حاصل می‌شود. از طرف دیگر، سوره حمد سوره شماره ۱ قرآن است و دارای ۷ آیه است. جالب اینجاست که عدد ۱۳۹۳۱ بر ۷ بخش‌پذیر نیست، اما اگر ارقامش را با هم جمع کنیم $(1+3+9+3+1)$ به عدد ۱۷ می‌رسیم که تعداد رکعت‌های نماز واجب در شبانه‌روز است که در تمام آن‌ها سوره حمد خوانده می‌شود. به عبارت دیگر، وجود یک عدد متقارن (۱۳۹۳۱) در پایان این محاسبات، نشان‌دهنده یک نظم پنهان در چیدمان تشدیدهاست که نمی‌تواند اتفاقی باشد.

جدول ۲: ارزش عددی تعداد حروف بدون تشدید و معادل باینری هر عدد

شماره آیه	متن آیه	تعداد حروف بدون احتساب تشدید	ارزش باینری
۱	بسم الله الرحمن الرحيم	۱۹	10011
۲	الحمد لله رب العالمين	۱۸	10010
۳	الرحمن الرحيم	۱۲	1100
۴	مالك يوم الدين	۱۲	1100
۵	اياك نعبد و اياك نستعين	۱۹	10011
۶	اهدنا الصراط المستقيم	۱۸	10010
۷	صراط الذين ... ولا الضالين	۴۵	101101

⁹ Palindromic

در گام بعدی محققین تعداد حروف تشکیل دهنده هر آیه را بر طبق رسم الخط عثمان طه و بدون در نظر گرفتن تشدید، در جدولی (جدول ۲) قرار دادند که برای هر آیه ارزش باینری آن را هم استخراج کردند، که در تعداد حروف آیات یک ساختار آینه ای مشاهده شد، به عبارت دیگر، یک نظم شگفت‌انگیز بین آیات ابتدایی و انتهایی وجود دارد:

آیه ۱ (۱۹ حرف) و آیه ۵ (۱۹ حرف)

آیه ۲ (۱۸ حرف) و آیه ۶ (۱۸ حرف)

آیه ۳ (۱۲ حرف) و آیه ۴ (۱۲ حرف)

این تقارن در حالت باینری هم نمایان می شود.

آیه ۱ و ۵ هر دو دارای کد 10011 هستند.

آیه ۲ و ۶ هر دو دارای کد 10010 هستند.

آیه ۳ و ۴ هر دو دارای کد 1100 هستند.

آیه هفتم (قفل سوره): آیه هفتم با ۴۵ حرف (کد 101101) به عنوان بلندترین آیه، نقش جمع‌بندی یا "قفل" این ساختار ریاضی را دارد. جالب است که کد باینری عدد ۴۵ (101101) خودش یک عدد متقارن است. مجموع کل حروف بدون احتساب تشدید ۱۴۳ می باشد که ارزش باینری آن عبارت است از: 10001111. سوره حمد از نظر تعداد حروف به صورت جفت جفت (۱ با ۵، ۲ با ۶، ۳ با ۴) با هم، هم‌پوشانی دیجیتال دارند. این یعنی سوره حمد دارای یک هندسه متوازن است که در آن هر آیه با جفت متقارن خود از نظر ارزش باینری کاملاً یکسان است. حال اگر کل ارقام باینری حاصل از هر آیه را بطور کامل در کنار هم قرار دهیم نتیجه زیر حاصل می شود که رشته نهایی باینری می باشد:

1001110010110011001001110010101101

اگر این عدد عظیم باینری را به عدد معمولی (مبنای ۱۰) تبدیل کنیم عدد زیر حاصل می شود:

۱۰,۵۲۰,۸۷۶,۱۹۷

اگر به ابتدای رشته نگاه کنیم (1001110010) و آن را با بخش میانی (1001110010) مقایسه کنیم، ساختار باینری تکرار شده است

- بخش اول (آیه ۱ و ۲ و نصف ۳): 1001110010

- بخش دوم (آیه ۵ و ۶ و نصف ۷): 1001110010

این یعنی سوره از نظر دیجیتال دارای یک "بیت‌ریت" تکرار شونده و منظم است.

تعداد بیت‌ها (۳۴ بیت): طول این رشته ۳۴ است. عدد ۳۴ دقیقاً مجموع تعداد سجده‌های نمازهای یومیه است (۱۷ رکعت \times ۲ سجده = ۳۴ سجده). در هر سجده، ما در حال خضوع در برابر خداوند هستیم و سوره حمد ستون نماز است. این انطباق تعداد بیت‌های کل سوره با تعداد سجده‌ها می باشد.

توازن صفر و یک^{۱۰}:

در این رشته ۳۴ بیتی:

- تعداد عدد 1: ۱۸ عدد

- تعداد عدد 0: ۱۶ عدد

تفاوت فقط ۲ واحد است که نشان‌دهنده چگالی بسیار متوازن اطلاعات در کل سوره است.

۲-۳- تحلیل توزیع فراوانی و شاخص‌های آماری

درد این بخش، به منظور درک دقیق‌تر الگوی توزیع حروف در بدنه سوره، شاخص‌های آمار توصیفی بر روی داده‌های مستخرج از رسم الخط عثمان طه (تعداد حروف بدون احتساب تشدید) اعمال گردید. نتایج حاصله در جدول شماره ۲، اطلاعات زیر را فاش می‌سازد:

¹⁰ Digital Balance

۱. تحلیل تمرکز (میان و مد):

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که میان توزیع حروف برابر با عدد ۱۸ است. نکته حائز اهمیت در بخش مد^{۱۱} تجلی یافته است؛ جایی که سوره از یک ساختار "چند مدی" پیروی کرده و اعداد ۱۲، ۱۸ و ۱۹ با فراوانی یکسان، قطب‌های آماری سوره را تشکیل می‌دهند. انطباق میان بر عدد ۱۸ و حضور این عدد در هسته‌ی مرکزی مدها، با یافته‌های بخش "تراکم بهینه سیگنال" هم‌خوانی داشته و نشان‌دهنده یک توازن هندسی در چیدمان آیات است.

۲. تحلیل پراکندگی (میانگین و دامنه تغییرات):

میانگین حروف سوره در هر آیه معادل ۲۰.۴۲ محاسبه شد. با نگاهی به دامنه تغییرات (عدد ۳۳) که فاصله میان کوتاه‌ترین آیه (۱۲ حرف) و بلندترین آیه (۴۵ حرف) را نشان می‌دهد، مشخص می‌گردد که علی‌رغم تفاوت در طول فیزیکی آیات، سیستم کدگذاری باینری توانسته است مجموع ارزش‌های دسی‌مال را به عدد پایه ۷ و سپس عدد استراتژیک ۳۲ پیوند بزند.

۳. نتیجه‌گیری آماری:

توزیع متقارن مدها در سه سطح (۱۲، ۱۸، ۱۹) نشان می‌دهد که چینش حروف در سوره حمد از لایه "اتفاق آماری" خارج شده و پیرو یک الگوریتم هوشمند است. این تقارن، به‌ویژه تکرار عدد ۱۸، به عنوان یک مفصل پیونددهنده میان "تعداد حروف" و "پردازش باینری" عمل می‌کند.

۳-۳- حروف پایانی و ضریب ۱۰

با تحلیل حروف پایانی آیات (م = ۴۰ و ن = ۵۰)، مجموع ارزش ابجد این حروف عدد ۳۲۰ محاسبه گردید. ارتباط این عدد با خروجی بخش محاسباتی (۳۲) نشان‌دهنده وجود یک ضریب ثابت^{۱۲} در ساختار سوره است:

$$320 = 10 * 32 \quad (1)$$

این همبستگی ۱۰ برابری بین ساختار درونی (الگوریتم باینری) و ساختار بیرونی (ابجد)، احتمال تصادفی بودن چیدمان را از نظر آماری به صفر نزدیک می‌کند.

جدول ۳: حروف پایانی هر آیه، مقداری آنها بر اساس حروف ابجد و ارزش باینری هر کدام

شماره آیه	متن آیه	آخرین حرف آیه	مقدار ابجد	ارزش باینری	تعداد بیت های فعال
۱	بسم الله الرحمن الرحيم	م	۴۰	101000	۲ بیت فعال
۲	الحمد لله رب العالمين	ن	۵۰	110010	۳ بیت فعال
۳	الرحمن الرحيم	م	۴۰	101000	۲ بیت فعال
۴	مالك يوم الدين	ن	۵۰	110010	۳ بیت فعال
۵	اياك نعبد و اياك نستعين	ن	۵۰	110010	۳ بیت فعال
۶	اهدنا الصراط المستقيم	م	۴۰	101000	۲ بیت فعال
۷	صراط الذين ... ولا الضالين	ن	۵۰	110010	۳ بیت فعال
			۳۲۰	جمع	

مقادیر کل باینری عبارت است از:

¹¹ Mode

¹² Scale Factor

در این میان، باید اشاره کرد که یکی از چالش‌های بنیادین در پژوهش‌های آماری گذشته، از جمله نقدهای جدی پژوهشگرانی نظیر "لومکس" به نظریات عددی، مسئله‌ی "تغییرپذیری واحد شمارش" در زبان عربی بوده است. لومکس معتقد بود دخالت سلیقه در احتساب مشتقات، حروف تعریف (ال) و ضمائر، اعتبار نتایج آماری را مخدوش می‌کند. اما پژوهش حاضر با عبور از تحلیل‌های سنتی واژه‌محور و جایگزینی آن با "منطق باینری بر پایه رسم‌الخط قطعی عثمان‌طه"، این چالش را مرتفع ساخته است. در این الگوریتم، به جای شمارش سلیقه‌ای کلمات، "چیدمان فیزیکی حروف" و "موقعیت دیجیتال پالس‌ها" در مبنای ۲ بررسی شده است. این رویکرد غیرسلیقه‌ای^{۱۶}، راه را بر هرگونه سوگیری در آمارگیری می‌بندد و نشان می‌دهد که نظم کشف‌شده در سوره حمد، نه یک تصادف عددی، بلکه یک هندسه صلب و تغییرناپذیر در لایه‌های دیجیتال متن وحیانی است.

در نهایت، این مدل ریاضی می‌تواند به عنوان بستری برای توسعه ابزارهای نوین در تحلیل ساختاری سایر سوره‌ها و حتی استخراج الگوهای صوتی و فرکانسی از متن قرآن مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می‌گردد در تحقیقات آتی، این مدل بر روی سوره‌های "مسبحات" پیاده‌سازی شود تا امکان استخراج الگوهای تکرارشونده در کل کلان‌داده^{۱۷} قرآن کریم فراهم گردد.

¹⁶ Objective

¹⁷ Big Data

مراجع

- [۱] Khalifa, R. Quran: Visual Presentation of the Miracle, Islamic Productions, Tucson, Arizona, 1982.
- [۲] Lomax, A. "The Number 19: A Critique of the Mathematical Miracle of the Quran", Journal of Quranic Studies, Vol. 3, 1999.
- [۳] Yuksel, E. Nineteenth: God's Signature in Nature and Scripture, Brainbow Press, 2011.
- [۴] خلیفه، ر. معجزه قرآن: تبیین عددی حروف و کلمات، ترجمه و تلخیص، ۱۳۶۵.
- [۵] بازرگان، ع. سیر تحول قرآن، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۶.
- [۶] نوفل، ع. الاعجاز العددی فی القرآن الکریم، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۹۸۷.
- [۷] بازرگان، ع. نظم ریاضی در قرآن (مجموعه مقالات)، وبسایت رسمی عبدالعلی بازرگان، ۱۳۹۰.
- [۸] مرکز فرهنگ و معارف قرآن. دائره‌المعارف قرآن کریم، جلد اول، انتشارات بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۲.
- [۹] سامانه جامع تنزیل. تحلیل آماری کلمات و حروف قرآن کریم، قابل دسترسی در www.tanzil.net، (بازیابی در سال ۱۳۹۴).
- [۱۰] پورجوادی، ک. بررسی انتقادی اعجاز عددی در قرآن، مجله نشر دانش، شماره ۴، ۱۳۷۰.

National Conference on Information Technology, Nanotechnology,
Artificial Intelligence and Technological Futures Studies

Ministry of Science, Research and Technology
East Azarbaijan Science and Technology Park

Analysis of Geometric Structure and Binary Balance in Surah Al-Hamd Based on Computational Algorithms

Ali Doust^{1*}, Towhid Dousti²

1. PhD Student in General Linguistics, Teaching Assistant at Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran. 4500797513@IAU.IR

2. Author, Poet, and Researcher, Ilam, Iran. Doustitohid@Gmail.Com

Abstract

This paper adopts a computational linguistics approach to investigate the mathematical structure of Surah Al-Hamd using binary algorithms and letter frequency analysis. The aim of this study is to uncover the deep structural order in the arrangement of words and verses, which—beyond literary aspects—reflects a precise data engineering at different textual layers. The research method is grounded in converting the text into binary codes (base 2), extracting corresponding decimal values, and analyzing structural balance across various layers of the text. The findings indicate that the sum of the extracted decimal codes from the verses is divisible by 7 (the number of verses), and the resulting value is 32 (2^5), suggesting a complete symmetry in binary logic.

Moreover, the analysis of the final letters of the verses (م and ن) reveals the presence of a constant coefficient of 10 linking the internal (computational) structure with the external (abjad) calculation of the surah. These results strengthen the hypothesis of an intelligent mathematical algorithm embedded within the linguistic structure of the revealed text, and open a new avenue in the field of text processing and future studies of Qur'anic technologies.

Keywords: Surah Al-Hamd, Computational Linguistics, Binary Logic, Statistical Analysis of the Quran, Mathematical Algorithm.